

PAISAGENS DESOLADAS Quatro Máscaras de Concreto em Deriva

José Artur D'Aló Frota

Eline Maria Moura Pereira Caixeta

Entrevista: Christine Ramos Mahler

Arquiteto. Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 1974
Doutor Arquiteto. Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, UPC, 1997
Professor Adjunto da Faculdade de Artes Visuais, UFG, Goiânia

Arquiteta. Curso de Arquitetura e Urbanismo, UCG, Goiânia, 1986
Doutora Arquiteta. Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, UPC, 2000
Professora Titular do Curso de Arquitetura e Urbanismo, UCG, Goiânia

Arquiteta. Curso de Arquitetura e Urbanismo, UCG, Goiânia, 1989
Mestre Arquiteta. Universidade Católica de Goiás, 2004
Professora Assistente da Faculdade de Artes Visuais, UFG, Goiânia

Endereço:

Avenida Dr. José Hermanno, 303, G5 casa 6, Goiânia, Goiás

Telefone: (62) 3545 7209

CEP: 74865-090

e-mail: arturfav@yahoo.com.br

Figura 1. Sede Social do Jôquei Club de Goiás, 1962
foto: José Artur D'Aló Frota, 2008

Figura 2. Estádio Serra Dourada, 1985
foto: José Artur D'Aló Frota, 2008

PAISAGENS DESOLADAS

Quatro Máscaras de Concreto em Deriva

Pode-se entender quatro construções em concreto armado como objetos em deriva pelo Planalto Central do Brasil? Todas elas configuram situações que entendemos como de difícil *ancoragem*, “máscaras” do que foram ou do que deveriam ser ao criarem lugares em zonas urbanas cambiantes e limítrofes. O autor, Paulo Mendes da Rocha, premiado com o II Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-americana (2000) e o Prêmio Pritzker (2006). Em deriva estão: o Jôquei Clube de Goiás (1962), a residência Bento Odilon Moreira (1963), o Estádio Serra Dourada (1973) e o Terminal Rodoviário (1986). Propõe-se aqui uma reflexão sobre as contingências que pairam sobre estas quatro obras neste início do século XXI, suas promessas, mal-entendidos e dissabores. Este argumento se desenvolve com o suporte de imagens atuais, que ajudam a tecer suas histórias e ilustram suas situações, revelando que as características singulares parecem não ter sido entendidas no contexto cultural da cidade, durante todos estes anos. São projetos nos quais a escala do tecido urbano não se submete aquilo que é normativo, mas a uma releitura topológica do lugar. Neles, o avanço da cidade sobre o território existente estabelece novas regras implícitas que, ao conformarem novas “paisagens urbanas”, colocam em cheque qualquer condição de continuidade que não dialogue com a nova pré-existência. São antigos vazios, *terrains vagues*, que foram transpostos por edifícios-episódios urbanos, criando novas e próprias tensões. Sugerem e materializam o entendimento de que toda a cidade também é feita de exceções e não somente produto da regra.

Palavras-chave: cultura arquitetônica; espaço urbano; imaginário urbano

Abstract

DESOLATE LANDSCAPES

Four Concrete Masks in The *Dérive*

Can we take four buildings in reinforced concrete on Brazil's central plateau as objects in the *dérive*? All of them configure situations that we understand as of a difficult anchorage, “masks” of what they were or should be when create places in changing and limited urban zones. The author Paulo Mendes da Rocha was awarded a prize in the II Prize Mies van der Rohe of Architecture Latin American (2000) and in Prize Pritzker (2006). A *dérive* are found: Jôquei Clube de Goiás (1962), Bento Odilon Moreira's residence (1963), Estádio Serra Dourada (1973), and Terminal Rodoviário (1986). What is proposed here is a reflection of the contingencies that, on the beginning of the 21st century, maintain the projects' promises, misunderstandings and displeasures. The argument is developed with the actual images' support, that help to weave its histories and that still illustrate its actual situation, revealing that its singular characteristics, in between all those years, seam not to have been understood in the cultural context of the city. They are projects which urban' scales does not submit to what is normative, but to a new topological reading of the space. The advancement of the city over the existent territory in these projects establishes new implicit rules that, when forming new “urban landscapes”, challenge any possibility of continuity that is not a new pre-existence. They are ancient empty spaces, *terrains vagues* that were transported to urban episode-buildings, creating some new and proper tensions. The projects suggest and materialize the understanding that all cities are also made of exceptions and it's not only a product of a rule.

Key-words: architectural culture; urban space; urban imaginary

PAISAGENS DESOLADAS

Quatro Máscaras de Concreto em Deriva

A região Centro-Oeste do Brasil hoje, passa por um marcado processo de desenvolvimento de suas principais cidades. São cidades criadas a menos de 80 anos, que passam por uma nova etapa de desenvolvimento, necessitando estabelecer novas perspectivas para requalificar seus espaços urbanos. Goiânia, próxima de Brasília, é uma destas cidades e se apresenta como referencial para uma reflexão dos problemas de estrutura pública e imagem, típicos das cidades periféricas.

Marcada por uma forte especulação visual e por uma política equivocada do uso de seus espaços públicos, Goiânia tem perdido paulatinamente a identidade espacial contida em seus planos iniciais. As intervenções realizadas em seus espaços públicos e privados, ao longo destes anos, carecem de maior reflexão conceitual para que se atualize e compreenda tal identidade não somente como referência imaginária histórica, mas também como possibilidade para reinterpretações contemporâneas.

Este ensaio apresenta os primeiros caminhos de uma investigação ainda em formação e que tem por objetivo geral avaliar aspectos do relacionamento entre obra-contexto na cidade moderna. Neste caso específico busca-se questionar os desdobramentos da imagem urbana de Goiânia tendo como base quatro obras de Paulo Mendes da Rocha.

Construídas entre as décadas de 1960-1980, período importante na definição de um novo estágio do desenvolvimento urbano da cidade, configuram-se como projetos referenciais tanto da imagem de modernidade, quanto da criação de uma nova espacialidade urbana. Dialogando com as propostas dos planos de Atílio Corrêa Lima e Armando de Godoy, tornam-se precursores fundamentais na reinterpretação de uma paisagem e um lugar modernos, que então estavam se materializando.

Neste período, a cidade passou por uma série de transformações estruturais, iniciadas com a construção de Brasília, que impulsionaram seu crescimento econômico. Segundo Maria Diva Vaz (2007), de 1964 a 1975 existe uma *reescrita sobre a paisagem* da área central de Goiânia. De 1950 a 1960, a cidade cresce e se expande horizontalmente. Novos loteamentos são aprovados, gerando uma ocupação muito diluída e muitas vezes descontínua. Em meados da década de 1960, predomina ainda uma paisagem eminentemente horizontalizada, com visadas muito abertas. Sob o impacto da criação do BNH, a paisagem do centro tradicional da cidade (que corresponde aos planos de Atílio e Godoy) sofre um processo de verticalização rápida, desordenada e pontual. Os bairros limítrofes, setores Sul e Oeste, se consolidam como bairros residenciais. No final deste período, o Setor Oeste inicia seu processo de verticalização e densificação. De 1975 a 1981, se estabelece um *cenário de transição* caracterizado pela desconcentração de atividades comerciais e de serviços do centro da cidade e pelo gradativo

deslocamento das camadas de maior renda para novas centralidades: os setores Sul e Oeste. De 1981 a 1992, estas mudanças ganham profundidade. Este deslocamento das atividades funcionais e da população acelera-se com a construção do primeiro *shopping center* que se constitui como a primeira das novas centralidades que passa a competir com o centro tradicional. A partir deste momento esta área, ainda não urbanizada e muito próxima ao Estádio Serra Dourada, sofre um processo de urbanização gradual. Processo este que se intensifica de forma significativa no final da década de 1990, com o deslocamento de instituições públicas para suas proximidades e a criação de novos equipamentos urbanos, além da instalação de outros importantes estabelecimentos comerciais que reforçaram seu papel de nova centralidade.

Os quatro projetos que Paulo Mendes da Rocha desenvolve para Goiânia localizam-se em áreas estratégicas do ponto de vista do seu crescimento e da reconfiguração de sua paisagem, pois constituem-se como zonas limítrofes de urbanização. A sede do Jóquei Clube de Goiás (1962) situa-se em uma área livre de uma quadra do Setor Central, próxima ao Teatro Goiânia, e que faz limite com o Setor Oeste – área definida inicialmente para ser a sede do Automóvel Clube. Neste momento o Setor Oeste inicia seu processo de ocupação. A residência de Bento Odilon Moreira (1963), localiza-se em uma quadra, então parcialmente ocupada no Setor Sul e próxima à Praça Cívica. É importante lembrar que a ocupação efetiva do Setor Sul começou no início da década de 1960, período em que a casa foi construída. O Estádio Serra Dourada (1973), por sua vez, situa-se em uma área do Jardim Goiás (na época ainda não urbanizada) próxima a rodovia que liga Goiânia a Brasília e São Paulo. Já o Terminal Rodoviário (1986) localiza-se em uma área do Setor Ferroviário (ao final da Av. Goiás) caracterizada como um grande vazio urbano, até então preservado como cinturão verde da cidade.

Tratam-se de projetos de *ancoragem* difícil, em lugares caracterizados como zonas urbanas em formação, ainda sujeitas a mudanças. O arquiteto tira partido desta situação, propondo obras que se articulam de forma singular com seu entorno e geram novas espacialidades urbanas conferindo o *status* de monumento aos edifícios. A deriva estão estas obras, na medida em que foram sendo modificadas naquilo que possuíam como “âncoras” e, ao mesmo tempo, como elementos transformadores do lugar.

Figura 3. Sede Social do Jockey Club de Goiás, Goiânia, 1962. Esquema conceitual do partido.
Colaborador: João Eduardo Gennaro

fonte: Paulo Mendes da Rocha, Cosac&Naify, 2002

Figura 4. Fachada oeste da sede social do Jockey Club de Goiás, a face que abria para o bosque.
foto: José Artur D'Aló Frota, 2008

Assim, a deriva está o Jockey Clube, com suas estruturas de concreto descaracterizadas por operações de re-arquiteturas catastróficas como as adições metálicas circunstanciais que mutilaram completamente a elegância de seu partido “transverso”. O edifício e o bosque eram volumes de matéria diversa que dialogavam entre si criando tensões inesperadas, este contraponto foi quebrado pela eliminação do bosque para a futura implantação de um estacionamento; assim como uma série de outras adições de construções alheias a lógica espacial do projeto.

Neste projeto existe um encaminhamento claro: entra-se por um espaço coberto em declive e, transversal às vias públicas. No eixo longitudinal do terreno, uma inflexão conduz à portaria e ao interior do edifício, no qual se ingressa por um amplo corredor/túnel que se transforma em rampa, dando acesso às diversas funções do clube. A rampa, assumindo o mais estrito sentido corbuseriano de uma *promenade architectural*, conecta e articula, funcional e visualmente, os espaços sociais e esportivos do clube aos espaços do bosque e das piscinas. Este último é

concebido conceitualmente como uma praça seca¹, elevada com relação ao contexto urbano em que se situa. Seu grande espaço aterrado tem por protagonista o longo plano horizontal da fachada leste, uma sutil lâmina de concreto armado, elegante portal linear que enfatiza a presença do corpo do edifício. Neste sentido, o projeto de Paulo Mendes da Rocha aproxima-se as propriedades miesianas da *baukunst*. O edifício assume uma leitura dupla: se apresenta ao mesmo tempo como um sólido prisma edificado e atua como portal diáfano que conecta o coberto com o aberto. A imagem construtiva, como em Mies, é depurada e transformada em expressão poética.

Figura 5. Fachada leste da sede social do Jockey Club de Goiás, a “praça seca”.
foto: José Artur D’Aló Frota, 2008

Figura 6. Interior da sede social do Jockey Club de Goiás.

fonte: Paulo Mendes da Rocha, Cosac&Naify, 2002

Figuras 7/8. Interiores da sede social do Jockey Club de Goiás atualmente.

fotos: José Artur D’Aló Frota, 2008

Hoje, suas elegantes peles de concreto estão sendo revestidas ou eliminadas e a seqüência de rampas que articulavam a configuração funcional e espacial do clube foi demolida em parte, sem que se possa entender o motivo para tal. Assim, Goiânia, preocupada com seu patrimônio Art Decó, vai perdendo um dos primeiros e importantes exemplares da obra de um arquiteto Premio Pritzker em Arquitetura e documento capital da Moderna Arquitetura Brasileira.

Figura 9. Vista aérea da Praça Cívica com a casa Bento Odilon Moreira, década de 1970.

fonte: Biblioteca SEPLAN

Figura 10. Casa Bento O. Moreira, Goiânia, 1963.

foto: José Artur D'Aló Frota, 2008

A deriva encontra-se a Casa Bento Odilon Moreira, transformada em agência bancária e destituída do novo modo de interpretar as contingências do local que a casa aportava. Como agência bancária, o edifício deixa de dialogar em suas duas faces ,anterior e posterior, com a rua e a viela de serviço. Como tal, exibe uma máscara de placas de alumínio composto, que a envolve e a neutraliza formalmente, identificando-a como uma agência bancária a mais da cidade.

Encontra-se também **a deriva** o Estádio Serra Dourada, prejudicado em relação às amarras que estabelece com o contexto, a partir da inserção de um novo edifício na área do parque que o circunda, um ginásio de esportes construído entre 1997-1998.

Figura 11. Estádio Serra Dourada, Goiânia, 1973. Secção esquemática.

Colaboradores: Roberto Pontual, Maria Helena Flynn, Roberto Leme ferreira, Newton Arakawa, Ercules Turbiani e Eliane Galiardi.

fonte: Paulo Mendes da Rocha, Cosac&Naify, 2002

Figura 12. Estádio Serra Dourada e seu contexto atual.

foto: JoséArturD'AlóFrota, 2008

Figura 13. Oscar Niemeyer: Projeto para o Estádio Nacional, Rio de Janeiro 1941
 fonte: Oscar Niemeyer, Editions Alfabeta, 1977

Produto de uma implantação sensível e cuidadosa, o projeto do Serra Dourada reinterpreta o edifício esportivo como palco de um espetáculo cenográfico de massas, o qual necessita de uma releitura de seus espaços funcionais de apoio. Paulo Mendes da Rocha reconhece sua inspiração em algumas das estratégias utilizadas por Niemeyer, em seu Estádio Nacional do Rio, projeto de 1941 que não chegou a ser executado, localizado onde hoje está o Maracanã⁸. Entre estas estratégias estão: a absorção de parte do enorme volume externo gerado pelas arquibancadas a partir da modificação da topografia local; a utilização da parte inferior das arquibancadas como uma espécie de arcada externa; e a ênfase ao caráter monumental e cívico do edifício, estabelecendo uma ampla pista para eventos, deslocada em relação ao eixo do estádio e que cria uma permeabilidade incomum a este tipo de edificação, ao relacionar visualmente seu interior com o exterior.

Figura 14. Croquis da relação de permeabilidade interior/externo do estádio Serra Dourada e foto aérea.
 fonte: Paulo Mendes da Rocha, Cosac&Naify, 2002.

Implantado no topo de uma colina, o Serra Dourada assume como premissa básica a acomodação de sua geometria regular ao lugar, a partir de uma marcada re-estruturação topográfica; nisto se difere do projeto de Niemeyer que o faz a partir de uma sutil modificação da topografia local menos acidentada. O tratamento planialtimétrico dado ao terreno por Paulo Mendes da Rocha é fundamental para entender a razão e a força de sua implantação. Neste sentido, o modo como o edifício e o terreno (devidamente re-articulados topograficamente) dialogam, é, em parte, legado do projeto de Niemeyer. Por outro lado, a transformação das áreas abaixo das arquibancadas em amplos *foyers* contínuos também está sugerida no projeto do Rio, ainda que sob a forma de uma arcada. No Serra Dourada estes *foyers* remetem, alegoricamente, a imagens de grandes espaços arquitetônicos, à exemplo dos contidos nas gravuras de Piranesi (como as imagens dos Carceri), na profusão dos grandes pilares e passarelas que cruzam o espaço avantajado. No estádio de Goiânia comparece também a ruptura da idéia de continuidade das arquibancadas, ainda que os espaços criados tenham outro sentido e geometria distinta. Aqui, o espaço se amplia para formar “balcões” que, ao mesmo se abrem à cidade e ao campo esportivo, permitindo o aparecimento de enigmáticos jardins suspensos, que humanizam a aridez comum aos programas desta natureza. Dos quatro projetos de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia, este é o edifício mais bem conservado em sua estrutura física original.

Figura 15/16/17/18. Estádio Serra Dourada, Goiânia.
fotos: José Artur D'Aló Frota, 2008

Figura 19. Terminal Rodoviário de Goiânia, 1985-6. Esquema conceitual.

Colaboradores: Luiz Fernando Teixeira e Moacir Paulista Cordeiro

fonte: Revista Projeto nº94, São Paulo, 1986.

A **deriva** está o Terminal Rodoviário, que hoje também abriga um *shopping center* popular. A inclusão do *shopping* trouxe importantes modificações no seu espaço interior e na sua parte externa. Como nos projetos anteriores, o edifício do Terminal procura uma inserção no sítio de modo a estabelecer um jogo com o urbano e suas poucas pré-existências. Em sua proximidade com a antiga estação ferroviária, o edifício evoca a passagem do tempo, o crescimento urbano e novas representações do lugar moderno. Especialmente, o interior do Terminal remete a uma escala urbana distinta. É a escala dos ônibus, dos grandes veículos de transporte que circulam pelo edifício, tratado como uma grande cobertura iluminada principalmente por suas zenitais. Existe um certo paralelo formal com o *foyer* do estádio Serra Dourada no que diz respeito ao superdimensionamento dos elementos de arquitetura (suas passarelas, circulações e recintos) e de suas estruturas (pilares e vigas) que criam, ao mesmo tempo, um espaço monumental e dramático. Este espaço, teatral, cheio de claros e escuros, tendendo ao monocromatismo, é freqüente na obra do arquiteto. Sua arquitetura é uma arquitetura densa.

Figura 20/21. Terminal Rodoviário de Goiânia, 1985-6 /Shopping Center, final dos anos de 1990.

fotos: José Artur D'Aló Frota, 1993/2008

Figura 22/23. Terminal Rodoviário de Goiânia, 1985-6/ Shopping Center, final dos anos de 1990.

fotos: José Artur D'Aló Frota, 1993/2008

Hoje, ao entrarmos nos espaços internos do *shopping*, a escala é doméstica, remonta ao lugar cotidiano, e a ambiência perde sua teatralidade, transforma-se em *lugar comum*. Além de destruir o espaço interno do terminal, a reversão para um uso predominantemente comercial no seu interior estabeleceu uma mudança conceitual do projeto. O edifício, pensado como uma estação em forma de gare, com os veículos adentrando seu interior, passou a ser tratado como uma estação de ônibus convencional; um telhado/abrigo periférico.

Figura 24/25. Terminal Rodoviário de Goiânia, 1985-6.

fotos: José Artur D'Aló Frota, 1993/2008 Eline Maria Moura Pereira Caixeta, 1993

Figura 26/27. Terminal Rodoviário de Goiânia, 1985-6 /Shopping Center, final dos anos de 1990.

fotos: José Artur D'Aló Frota, 2008

As contingências atuais que pairam sobre os edifícios de Paulo Mendes da Rocha demonstram que suas características singulares não foram entendidas no contexto cultural da cidade. São projetos nos quais a escala do tecido urbano não se submete aquilo que é o normativo, mas a uma releitura topológica do lugar. Neles, o avanço da cidade sobre o território existente estabelece novas regras implícitas que, ao conformar novas “paisagens urbanas”, coloca em cheque qualquer condição de continuidade que não busque dialogar com a nova pré-existência. São edifícios-episódios urbanos que criam novas e próprias tensões nos antigos vazios, *terrains vagues*, que transpõem. Eles sugerem, e materializam, o entendimento de que toda a cidade também é feita de exceções e não somente é produto da regra.ⁱⁱⁱ

Este é um ensaio crítico sobre os edifícios e seus destinos, partindo de duas visões complementares: uma do arquiteto e outra, basicamente visual, que documenta o imaginário, principalmente o atual; induzindo a reflexão do leitor para o destino... o triste destino destas paisagens. O texto seguinte é uma compilação de partes de uma entrevista dada pelo arquiteto no ano de 1988^{iv}, na qual fala de sua relação com a cidade de Goiânia, sobre os projetos nela realizados e tece considerações sobre sua obra. Neste ano, três de suas obras permaneciam ainda ancoradas. A deriva, encontrava-se apenas a Casa.

Sobre Goiânia & Paulo Mendes da Rocha...

“Na época que eu estudei arquitetura (...) Goiânia tinha uma enorme importância por ser uma cidade projetada por Atílio Corrêa Lima. Logo depois, o plano passou por uma revisão liderada pelo arquiteto Luiz Saia. Para nós, Goiânia sempre nos pareceu uma cidade muito feliz por essas circunstâncias. Os arquitetos da minha geração tinham sobre Goiânia um olhar extremamente atento, esperançoso, invejoso, cúvido. Entretanto, a não ser por essas ligações de caráter estudioso do plano de Atílio e com o grupo de Luiz Saia (que era um grupo paulista), eu não tinha nada com Goiânia.

Porém, surgiu pelas mãos de Raul Filó e Ariel a decisão de convencer a direção do Jockey Clube de Goiânia a fazer uma sede nova. Havia uma casa, um simpático casarão adaptado como sede social do clube, (...) instalada naquele terreno magnífico, no centro da cidade. Esses dois jovens arquitetos de Goiânia convenceram o Jockey Clube a fazer um concurso e, como tinham pressa, resolveram fazer um concurso fechado. Concurso esse, organizado

pelo Instituto de Arquitetos, mas por convite. Convidaram vários arquitetos de lá, de acolá, não me lembro mais quem eles convidaram. E vieram convidar um arquiteto de São Paulo e bateram comigo. Eu recebi um telefonema, fui fazer uma entrevista com eles e com o diretor do Jóquei Clube. Naturalmente que para o público era necessário uma explicação. Por que eu? Eu tinha feito o Ginásio Clube Atlético Paulista, tinha ganho o Prêmio Internacional na Bienal. Os jovens arquitetos estavam ligados a mim. Eu era um deles que estava aparecendo. Tudo isso foi muito interessante, muito carinhoso. Eu fui a Goiânia, fiz o Jóquei Clube, ganhei o concurso. E aí passei sete anos, como toda obra de clube, indo lá; pois inicia-se uma parte, depois pára um pouco, continua. (...) O fato é que tudo aquilo que se pensava sobre Goiânia se confirmou à terceira potência.

Durante a construção do Jóquei fui procurado por um jovem casal, muito interessante, que me convidou para fazer a casa deles. No entanto, com o progresso de Goiânia (o jovem casal) foi compelido a acabar alugando a casa com fins comerciais, ou até quem sabe, ele não gostou da casa para morar?!?

Bom, aí o Jóquei ficou pronto e aconteceu, no sentido da palavra (...). Como quem diz, um capricho da vida. O governo quis fazer o Estádio Serra Dourada e abriu uma concorrência, convidando umas empresas para desenvolverem um estudo preliminar que havia sido feito lá, pelos órgãos do governo. Mas era um estudo muito elementar e, com esse estudo, as empresas deveriam fazer o projeto completo para por em concorrência pública: fundações, avaliações de movimento de terra, plano dos acessos, cálculos de estruturas, detalhes completos. Convidaram uma empresa de São Paulo –a SERET– empresa que hoje não existe mais, uma empresa de planejamento e desenvolvimento de projetos. A SERET examinou o estudo preliminar (do ponto de vista de engenharia), que era o objeto sobre o qual eles iriam fazer uma proposta para desenvolver. Como empresa, tinha no seu corpo profissionais muito inteligentes, mesmo na área da arquitetura, que não o acharam conveniente. Acharam que seria difícilimo executar o que estava lá, por várias razões: no plano inclinado das arquibancadas, por exemplo, havia propostas de supermercados pelo lado de fora, difíceis de realizar e impróprios a nível de obra e mesmo de efetivação urbana. A SERET fez a proposta, acrescentando que se reservavam à seguinte oferta dentro da proposta: em 19 dias oferecer –se arriscaram por um prazo– uma variante que, se o governo aceitasse, ela, então, ainda naquele preço, a detalharia. (...) Nesse momento a empresa se mobilizou para enfrentar a situação e um dos arquitetos da empresa achou por bem contratar um profissional especial para fazer o projeto e que poderia ser eu. Mais uma vez uma questão que eu digo, serenamente, do meu prestígio entre meus próprios colegas. Aceitei e fizemos o anteprojeto de contra-proposta. (...) desenvolvemos o projeto junto à SERET, que calculou, e foi feito então o Serra Dourada. (...)

Passaram-se mais alguns anos e, eis que meu amigo, ilustríssimo arquiteto de Goiânia, Luiz Fernando Cruvinel Teixeira – ou Xibiu, como vocês dizem carinhosamente – se envolve com o projeto da Rodoviária e propõe que eu me incorporasse à equipe, por ser aquele arquiteto que tinha feito o Jóquei Clube e o Serra Dourada. Foi aceito, nós fizemos um acordo, eu e o escritório do Luiz Fernando, e nós fizemos a Rodoviária. Sendo assim, vocês vêem, eu sou um escravo de Goiânia, eu faço o que vocês quiserem.”

Situações de ancoragem difícil...

“(...) as três obras são peculiares por serem projetos importantes e as duas últimas governamentais. Pelo porte e pela implantação (...) as obras teriam, do ponto de vista da lei, que serem examinadas como caso especial de consenso dos urbanistas e arquitetos.

Casos especiais de implantação como o Jóquei Clube, por exemplo, são muito interessantes e estão hoje em discussão. O terreno era extremamente valioso naquela área central e, na época, parecia interessante um clube recreativo que ficasse no coração da cidade. É uma exceção muito bonita se a cidade suportar, do ponto de vista do investimento. Porque a vida do dia a dia pode ser gozada neste recinto. O próprio adensamento dos edifícios residenciais em volta, hoje, demonstra que esta tese ainda é verdadeira, precisaria ter vontade de bancar esta situação. Eu não acho que o Jóquei Clube, hoje, seja condenável, que teria que trocar de lugar. Entretanto, pode-se pensar nisso porque a demanda daquela área para outros fins é muito grande. O próprio Jóquei pode se aprimorar e ter no seu patrimônio outros edifícios naquela área sem prejuízo, por exemplo, uma torre de hotel. A implantação, com muita consciência, foi feita como um edifício transversal à via Anhangüera e a Rua 3, de tal sorte que os jardins de um lado e de outro usassem aquele edifício com uma visão de transparência, uma vez que não é um edifício que exige muita qualidade de caráter tecnológico do ponto de vista ambiental, porque é uma varanda: aqui tem uma quadra, ali tem uma quadra coberta. Pareceu então que a implantação transversal à rua livrava a área de espaço precioso às praças arborizadas, às piscinas, etc. Acho que foi o partido arquitetônico que decidiu o concurso. Quanto à tecnologia, não houve problemas. Foi utilizada protensão no concreto. A própria volumetria deste prédio, junto a essa área densamente urbanizada exigia, na minha opinião, que ele não tivesse um ar nem campestre, nem folclórico.

[o partido] Partiu de nós. Eu quis arriscar no concurso, fazendo uma coisa como eu achava que deveria ser feita. Também fizemos a sede em cima da outra, implicando na sua demolição. Eu raciocinei assim, (...) se deixasse a outra como provisória, iria ficar como definitiva (como tudo no Brasil). Então, se era para modernizar a área, o melhor era tomar uma posição radical. (...)

(...) O Estádio Serra Dourada tem também, e acho isso fundamental para caracterizar uma obra, uma questão de concepção e implantação de partido muito nítida e definitiva. (...) nós

fizemos um estádio circular, o que até certo ponto é uma contradição em relação à qualidade das visuais, porque no diâmetro transverso ao campo, as arquibancadas aparentemente se afastando, uma forma difícil de contornar na geometria específica do projeto, mas nós fizemos o seguinte: examinamos primordialmente a questão das visuais. É fundamental isso num estádio, numa arena, como diriam os romanos, e nós fizemos uma coisa interessante: passamos as catenárias das visuais das arquibancadas pelo computador, fazendo um cálculo das mesmas e conseguimos dois planos, um que fica no solo natural, que são “as gerais”, e depois um outro plano, com outra inclinação, que é a estrutura aérea das arquibancadas; conseguimos dois planos de visibilidade muito boa. Mas no partido, o fundamental é o seguinte: a maioria dos estádios de futebol é muito bonita por dentro. Por fora são inócuos, inóspitos no sentido da palavra, da chegada das pessoas, dos acessos de bilheteria, daquilo que seria o foyer, dos vestíbulos de um grande teatro. Nós concluímos que a dificuldade da cobertura das arquibancadas, genérica em todo o estádio, é a relação de balanço estrutural. Essa cobertura, voltada para dentro, é uma estrutura em balanço. Eu imaginei fazer um peristilo de colunata e equilibrar esta marquise que cobre as arquibancadas com o mesmo balanço para dentro e para fora. Não seria mais um balanço e sim uma estrutura equilibrada com apoio central, 20 metros de cobertura para a arquibancada e 20 metros de cobertura para criar esse grande espaço vestibular de recepção e de entrada, onde se desenvolvem as rampas, etc. Ele recebe muito bem por fora a população que se dirige a este recinto. Isto deu ao estádio, enquanto edifício visível por fora, uma forma inusual, inesperada. Por outro lado, copiando o que já se tinha experimentado num projeto que Oscar Niemeyer tinha feito para um estádio do Rio de Janeiro, que seria o Maracanã, e que tem o eixo maior ao longo do campo de futebol, aberto para promover desfiles e outras manifestações, criou-se um estádio aberto, literalmente. Como essa parte atrás das goleiras é a menos interessante como visual, nós imaginamos romper a marquise em dois semicírculos e abrir o eixo do estádio. Aí ficou fácil concluir. Porque o bom desenho, se você o esboça e ele é bom como idéia, se tem sustentação, ele passa a ter uma gênese própria, o resto é consequência. Com a solução de pisos intermediários (...) era fácil fazer progredir e completar o círculo com dois edifícios de cabeceira: um como sede da federação de futebol da cidade e o outro como alojamento, restaurante, hotel de visitantes, delegações. Isso acabou organizando patamares interessantes, que poderiam, inclusive, ser ajardinados. É o primeiro estádio do mundo que tem arvoredos, etc. Acabou ficando bonito, interessante, leve, etc.

A Rodoviária foi muito feliz. O projeto foi feito com urgência. O governo, como vocês sabem, tinha muita pressa. Então foi desmobilizado o pátio da ferrovia, nós fomos para lá, examinamos o local. A escolha do local foi determinada pela Secretaria de Planejamento, dentro de uma visão urbanística que nós aceitamos: a área enorme que o projeto exige para grandes praças, espaços de desafogo, de manobras para o tráfego intenso que uma

estação fatalmente tem e a idéia de colocar essa estação, por outro lado, na área central, para que não houvesse redundância do usuário ter que utilizar dois transportes e mesmo a perspectiva de manter o leito ferroviário antigo que é um patrimônio inestimável para Goiânia. Se há um leito institucionalizado garantindo a ferrovia, este será o leito do transporte de massas, para evitar desapropriações. A associação desses transportes é excelente para a população e como idéia do transporte público. Era ótimo lugar. O perigo era desativar o leito ferroviário. Devia-se transferir os pátios de carga deixando o leito permanecer. Portanto, a escolha do local foi um consenso. Foi feita por parte do governo, mas uma ótima escolha, não houve imposição. Aí a primeira coisa que se fez foi estudar a conformação topográfica do terreno. Mais uma vez a situação é feliz, porque se ele já era um pátio ferroviário, ele era, planimetricamente falando, propício. Não é interessante que os ônibus fiquem submetidos a vencer as rampas, até por questões de ruído, de poluição, etc; mas sim que eles entrem maciamente, numa grande horizontal de aeroporto. Uma estação rodoviária deve ser sempre feita, quando possível, numa grande esplanada, e isso estava lá. Há novamente uma situação de partido interessante, porque o número de vagas para acostamento de ônibus para embarque é o que comanda as dimensões de uma rodoviária, porque esses boxes de embarque têm dimensões inexoráveis. Portanto, você multiplica pelo número de boxes e a estação tem o seu tamanho, digamos assim, como artefato arquitetônico, o que se vai construir. Porém, o número desses boxes é uma questão de planejamento, você não pode discutir muito. É calculado em função de tráfego, tempo de embarque e desembarque, e se prevê o número, isto foi feito então pelo Governo, inicialmente, e examinado por nós. O número inicial foi contestado, parecia excessivo - e de fato o governo concluiu que tínhamos razão e recalculou. Chegou-se a um número ótimo de 32 boxes ou 30 plataformas de embarque, porque o desembarque é mais rápido, ocupando menos lugar. Esse número de plataformas dimensiona a estação. Desde logo, lá se percebeu que, pela dimensão que eles têm que ter, fatalmente alinhados por uma linha só, resultaria numa estação extremamente longa, o que é desfavorável numa série de pontos, serviços indispensáveis a uma estação. A informação torna-se difícil com uma coisa longe da outra, perde-se a concentração visual necessária num edifício onde a informação é fundamental. A procura de uma escala adequada foi para nós uma exigência. Isso fez com que pudéssemos inventar aquilo que está lá: plataformas de embarque dos dois lados, o que obriga a aprisionar como uma ilha o saguão de embarque. Aí o partido está feito. Imaginamos a plataforma para a travessia, elevada, o que faz com que ela seja uma passagem pública além das utilidades da estação. (...) Do ponto de vista tecnológico tem coisas muito interessantes nessa estação. Como a área de cobertura é extremamente grande, a água pluvial é considerável. As calhas para esse fim deveriam ter dimensões de galerias pluviais de ruas. Se a cobertura pode ser leve e metálica, há problemas de esforços de arranques dos ventos. As fundações deveriam ser reforçadíssimas para escorar o efeito

de sucção dos ventos na cobertura. Imaginamos que o fechamento dessa estação, o recolhimento dessas águas pluviais e o contrapeso para a cobertura poderiam ser feitos com aquelas vigas que lá estão – o que deu àquelas vigas a responsabilidade de ser o peso que ancora a cobertura, ao mesmo tempo uma galeria de água pluvial. Essas duas vigas externas, de 240 metros, teriam, por norma brasileira, que receber juntas para absorver os esforços de dilatação a cada 50m, o que é uma contradição para uma galeria de água pluvial, querer fazer um aqueduto vazado. Discutiu-se com o calculista a possibilidade de não fazer as juntas. A solução era fazer a viga totalmente solta de seus apoios, para que ela pudesse dilatar à vontade. A idéia resultou no formato dos pilares, que sustentariam e escorariam a viga através das necessidades conjugadas com os cálculos; você vai esculpindo aquilo que está lá. Já os pilares das vigas norte-sul são uma “brincadeira”, porque aquelas vigas não têm nenhuma responsabilidade estrutural – a não ser o próprio peso – ela é necessária para que a chuva não lave a estação. E ela é independente, porque a clarabóia é articulada, não tendo carga alguma. Para sustentá-la, fizemos uma variante daquele pilar e criamos um pilar meio “bailarino”, digamos assim. Outra coisa bonita na rodoviária é fruto de uma circunstância goiana: a beleza da paisagem e como ela fica bonita cortada por uma grande horizontal.

A residência é muito bonita, é uma casa sobre pilotis. Há nela algo interessante em relação ao plano da cidade de Goiânia, no que diz respeito às vielas de serviço. Essa casa ficava numa esquina, de tal sorte que eu poderia aproveitar a viela de serviço com uma certa independência, ou seja, eu podia inaugurar o trecho da viela de uma forma nova no seu uso. Eu recuei o muro da casa em relação à viela, de tal sorte que a escadinha de serviços fica fora, quer dizer: o padeiro, o verdureiro, o serviço pode subir pela viela diretamente para a varanda da cozinha. Por outro lado, isso faz com que a entrada da casa se faça pela viela, uma vez que a avenida da frente é muito movimentada. A casa é uma grande varanda, com uma visual a um pé direito acima do térreo, o que é muito agradável principalmente para a ventilação, no calor, etc.”

Sobre o brutalismo, a verdade estrutural e a modernidade...

“(...) Não tem nada de brutalismo na minha obra. (...) É preciso considerar, por exemplo, numa estrutura como a do Jóquei Clube (feita em concreto protendido, assentada aos pilares, um por um, em juntas de neoprene) ser mais cabível aos brasileiros verem isso como alta tecnologia – isso que chamam high tech – do que como brutalismo. O que eu quero dizer é que nunca pretendi ser brutalista, então eu tenho o direito de não ser enquadrado como tal. (...) Essa coisa de verdade estrutural também é um termo eterno na arquitetura. (...) Agora com a tecnologia que prevê o comportamento dos materiais – é uma coisa da modernidade – esses recursos da tecnologia da construção, diretamente aplicados sobre a forma, são tão sublimes como demonstração do conhecimento humano, que fica

como nada esconder, exibir ao máximo essas virtudes do conhecimento sobre a matéria. Eis as delicadíssimas pontes do Mainart. Nada melhor para exibir! (...) Arquitetura não é uma profissão liberal, é uma forma peculiar do conhecimento. É esta a visão que as escolas deviam ter. O artista tem que ser um homem da sua época. Eu queria não me colocar em nenhuma gaveta, eu só gostaria de ser reconhecido como um brasileiro contemporâneo. Oportunamente contemporâneo. “A modernidade não é um a questão de estilo: é uma performance perante a vida.” (MENDES DA ROCHA, 1988)

Referências bibliográficas

ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

FROTA, José Artur D'Aló, CAIXETA, Eline Maria Moura Pereira. Cine-Teatro Goiânia: estratégias para uma possível requalificação do lugar. Anais do III Seminário PROJETAR. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, outubro de 2007.

MAHLER, Christine Ramos. Aspectos da Modernidade na Cidade de Goiânia. (1950 – 1960). 2004. Dissertação (Mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural) - Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2004.

VAZ, Maria Diva A. C. “Percorrendo a História do Centro”. In: PAULA, Flávia Maria de A.; CAVALCANTI, Lana de S. (org.) A cidade e seus Lugares. Goiânia: Vieira, 2007, p.53-77.

–. Oscar Niemeyer. Belmont-sur-Lausanne: Editions Alphenet, 1977

–. Arquitetura dos Transportes: A obra, o espaço criado e o desenvolvimento de Goiânia. Revista Projeto, São Paulo, nº94, 1986.

ⁱ A praça seca é uma composição de elementos funcionais articulados formalmente: as superfícies de água das piscinas; os vazios que iluminam o pavimento inferior; e os volumes geométricos que irrompem na grande plataforma, abrigando sanitários, reservatórios e outros apoios. Elementos que atuavam, no projeto original, como contraponto à face oeste do edifício, que se abria ao bosque.

ⁱⁱ Ainda que o projeto de Niemeyer fosse na realidade um grande complexo esportivo, com o estádio se destacando por meio de seu volume construído e sua solução formal que remete ao monumentalismo do Palácio dos Sovietes de Le Corbusier, projetado dez anos antes.

ⁱⁱⁱ Recentemente, entre a antiga Estação Ferroviária e o Terminal Rodoviário, foi construído um grande pavilhão para abrigar bancas comerciais de ambulantes, que rompe completamente o diálogo entre estes dois edifícios.

^{iv} Entrevista concedida pelo arquiteto a Christine R. Mahler, São Paulo, 1988. In: MAHLER, Christine Ramos. Aspectos da Modernidade na Cidade de Goiânia. (1950 – 1960). 2004. Dissertação (Mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural) - Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2004.